

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАҲСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

Янгиев Ғайрат Аvezхонovich,

Бухоро давлат университети доценти

E-mail: gyangiyev@mail.ru

Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли,

Бухоро давлат университети

“Адвокатлик фаолияти” йўналиши магистранти

E-mail: azamatjonergashovich@gmail.com

ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ

For citation: Yangiev Gayrat Avezkhonovich, Pulatov Azamatjon Ergash ugli. INSTITUTE OF RECONCILIATION IS AN IMPORTANT SIGN OF THE DEMOCRATIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 87-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985631>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 август кундаги ЎРҚ 254-II-сон қонун билан Жиноят кодексига 66¹-моддаси (Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этиш) ва Жиноят-процессуал кодексига 62 боб (Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш) институтини жорий этилди. Мазкур ҳолат судга қадар иш юритиш босқичида ва судларда иш ҳажмининг камайишига эришилиб, оғир ва ўта оғир тоифадаги жиноят ишларига кўпроқ аҳамият бериш имконияти яратилиб, жиноят иши бўйича манфаатдор бўлмаган шахсларни ортикча оврагарчилигига чек қўйилди. Бошқа жиҳатдан ярашув институтини жиноий жазолаш чорасига муқобил чора сифатида ҳам кўриш мумкин. Ҳозирги вақтда нафақат Ўзбекистонда, балки дунёдаги қўшгина мамлакатларда жиноятчиликка қарши курашишда жиноий жазолашни нисбатан чеклаб, жиноят-ҳуқуқий чораларни либераллаштириш тенденцияси кучайиб бораётганлигини кўриш мумкин. Бугунги кунда ярашув институтини такомиллаштириш, уни янада кенгроқ қўллаш имкониятларини ўрганиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Ярашув институти билан боғлиқ муаммолар асосан жиноят-ҳуқуқий асосларидаги ноаниқликлар, айрим ҳуқуқий бўшлиқлар билан боғлиқ муаммолар ва ярашув институтини қўлланилишини кенгайтиришни ўз ичига олган ҳолатларни ташкил этади. Жумладан, айбдорнинг қилмишига қай даражада иқдорлиги, ярашувга жабрланувчи билан бир қаторда фуқаровий даъвогарнинг розилиги, зарарни қай даражада қопланиши, шу жумладан, жабрланувчи зарарни қоплашни воз кечган ҳолатлар, баъзи шахслар томонидан ярашув жавобгарликдан қочиш воситасига айланганлиги кабиларни киритиш мумкин. Илмий тадқиқот натижаларига асосан унча оғир бўлмаган жиноятларга ярашувни қўллаш имкониятлари, шунингдек баъзи оғир жиноятларга ҳам айбдорнинг шахсини инобатга олиб, ярашувни қўллаш имкониятлари ўрганиб чиқиш лозимлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: ярашув институти, келишув, жиноят, жиноий жазо, жавобгарлик,

гумонланувчи, айбланувчи, тергов, суд, зарар, даъво.

Янгиев Гайрат Аvezхонович,
 Доцент Бухарского государственного университета
 E-mail: gyangiyev@mail.ru
Пулатов Азаматжон Эргаш ўгли,
 Магистрант Бухарского государственного университета
 E-mail: azamatjonergashovich@gmail.com

ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СИМВОЛОМ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

Статья 66¹ Уголовного кодекса (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) и глава 62 Уголовно-процессуального кодекса (Производство по делам о примирении) введены Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 254-II. Дела связанные с примирением на стадии рассмотрения в суде, снижает объем сложных дел, создавая возможность придавать большее значение уголовным делам более тяжелой категории, уменьшая нагрузку незаинтересованных лиц. С другой стороны, институт примирения можно рассматривать как альтернативу уголовному наказанию. В настоящее время не только в Узбекистане, но и во многих странах мира наблюдается усиление тенденции либерализации уголовно-правовых мер, относительного ограничения уголовного наказания. В настоящее время совершенствование института примирения, изучение возможностей его более широкого применения остается требованием времени. В настоящее время к проблемам, связанным с институтом примирения, относятся в основном проблемы, связанные с неопределенностями уголовно-правовой базы, и проблемы, связанные с расширением сферы применения института примирения. В частности, можно наблюдать признания виновным своей вины в совершении преступления, согласие гражданского истца, а также потерпевшего на примирение, возмещения вреда, в том числе случаи отказа потерпевшего от возмещения ущерба стало средством ухода некоторых лиц от ответственности. На основании научного исследования необходимо изучить возможности применения примирения за менее тяжкие преступления, а также за некоторые тяжкие преступления с учетом личности виновного.

Ключевые слова: институт примирения, соглашение, преступление, уголовное наказание, ответственность, подозреваемый, обвиняемый, следствие, суд, повредить, иска.

Yangiev Gayrat Avezkhonovich,
 Dotsent of Bukhara State University
 E-mail: gyangiyev@mail.ru
Pulatov Azamatjon Ergash ugli,
 Master's degree student of Bukhara State University
 E-mail: azamatjonergashovich@gmail.com

INSTITUTE OF RECONCILIATION IS AN IMPORTANT SIGN OF THE DEMOCRATIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION

ANNOTATION

Article 66¹ of the Criminal Code (Exemption from criminal liability in connection with reconciliation) and Chapter 62 of the Criminal Procedure Code (Proceedings on reconciliation cases) were introduced by Law No. 254-II of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001. This case is at the stage of proceedings before the court, and the volume of work in the courts has been reduced, an opportunity has been created to give greater importance to criminal cases of a more serious category, and excessive preoccupation of persons who are not interested in the criminal case has been prevented. On the other hand, the institution of reconciliation can be seen as an alternative measure

to criminal punishment. At present, not only in Uzbekistan, but also in many countries of the world, it can be seen that the tendency to liberalize criminal-legal measures, limiting criminal punishment relatively, is increasing. Nowadays, improving the institution of reconciliation, studying the possibilities of its wider application remains the demand of the time. Currently, the problems related to the institution of reconciliation are mainly the problems related to the uncertainties in the criminal legal framework and the problems related to the expansion of the application of the institution of reconciliation. In particular, it is possible to include the extent to which the perpetrator confessed to the crime, the consent of the civil plaintiff as well as the victim to reconciliation, the extent to which damages are compensated, including cases where the victim refused to compensate for damages, and the fact that reconciliation has become a means of avoiding responsibility by some persons. Based on the scientific study, it is necessary to study the possibilities of applying reconciliation for less serious crimes, as well as for some serious crimes, taking into account the identity of the culprit.

Keywords: institution of reconciliation, agreement, crime, criminal punishment, responsibility, the suspect, the accused, court, damage, lawsuit.

Мамлакатимизни 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан ортиқ Президенти қарорлари қабул қилинди[1]. Давлат ва жамият қурилиши, иқтисодиётни эркинлаштириш, хусусий мулк дахлсизлигини, тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим дастурлар изчил амалга оширилиб, инсон ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган кенг ислоҳотлар амалга оширилди.

Шунингдек, мазкур ислоҳотлар давомийлигини таъминлаш, жамият тараққиётини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”га Фармони қабул қилинди.

Суд тизимига тегишли иккинчи йўналишда, 8 та мақсад қўйилган бўлиб шу жумладан, низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларида кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш борасида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди.

Судга қадар иш юритиш босқичида ва судларда иш ҳажмининг камайишига эришилиб, оғирроқ тоифадаги жиноят ишларига кўпроқ аҳамият бериш имконияти яратилиб, жиноят иши бўйича манфаатдор бўлмаган шахсларни ортиқча овора қилиш олди олинди.

Бошқа томондан ярашув институтини жиноий жазолаш чорасига муқобил чора сифатида ҳам кўриш мумкин. Ҳозирги вақтда нафақат Ўзбекистонда, балки дунёдаги кўпгина мамлакатларда жиноятчиликка қарши курашишда жиноий жазолашни нисбатан чеклаб, жиноят-ҳуқуқий чораларни либераллаштириш тенденцияси кучайиб бораётганлигини кўриш мумкин. Ҳозирги кунда ярашув институтини такомиллаштириш, уни янада кенгроқ қўллаш имкониятларини ўрганиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Охирги йилларда қабул қилинаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари билан боғлиқ давлат дастурларида ярашув институтини такомиллаштириш масаласини қўйилаётганлиги ҳам бежиз эмас.

Чунки ярашув институтини самарадорлигини оширишда жиноят- ҳуқуқий асослар ҳам муҳим ўрин тутиб, уни такомиллаштирамасдан туриб, ярашув институтини қўлланилишини кенгайтиришни тасаввур қилиб бўлмайди.

Бинобарин, ярашувни қўллашдаги муаммолар ва мазкур институтни такомиллаштириш зарурати ушбу мавзунинг долзарблигини белгилайди ва у қуйидагилар билан ифодаланади:

биринчидан, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг жиноят-ҳуқуқий асослари ҳозирги замон талабларидан орқада қолаётганлиги;

иккинчидан, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг жиноят-ҳуқуқий асосларида ноаниқликлар мавжудлиги;

учинчидан, ярашув институти таъсир доирасига тушувчи жиноятларни кенгайтириш зарурати;

тўртинчидан, ярашув институтини қўллаш билан боғлиқ тергов ва суд амалиётида муаммоларнинг мавжудлиги.

2001 йилнинг 29 августида қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг жиноят, жиноят-процессуал кодекслари ҳамда маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонуни билан амалдаги Жиноят кодексига 66¹ моддаси (Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этиш) ва Жиноят-процессуал кодексига 62 боб (Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш) ўз аксини топди. Бу ярашув институтинининг пайдо бўлишига биринчи қадам бўлди [2].

Жумладан: 2001 йил 29 августдаги Қонунга кўра, Жиноят кодексининг 66¹ моддасида 26 та модда бўйича ярашув институти қўлланилган бўлса, ҳозирги кунга келиб 45 та моддагача ярашув институти қўллаш имкониятлари кенгайтирилди.

Ўзбекистон Республикасининг Олий суди Пленумининг 2002 йил 25 октябрь кунидаги 27-сонли қарорида кўрсатиб ўтилган бўлиб унга кўра “Ярашув тўғрисида иш юритиш мумкин бўлган жиноят таркиблари Жиноят кодексининг 66¹-моддасида тугал келтирилган бўлиб, унинг доираси кенгайтириб талқин этилиши мумкин эмас”.

Жиноят содир этган шахснинг ўз айбига иқроп бўлганлиги. Қонунчиликнинг ушбу талаби бўйича ярашув институтини қўллаш учун гумонланувчи, айбланувчи ёки судланувчи айбловга иқроп бўлиши шарт, яъни жиноят иши ҳужжатларида унинг айбига иқроп эканлигини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлиши керак бўлади. Агар айбига иқроп эмаслигини билдирган тақдирда ушбу ҳолат ярашув институтини қўлланилишини истисно қилади. Шунингдек, айбга иқроп бўлиш ихтиёрий эмаслиги ҳам ярашув институтини қўллашни истисно қилади.

Гумонланувчи, айбланувчи ёки судланувчининг жабрланувчи билан ярашганлиги. Яъни жабрланувчи гумонланувчи, айбланувчи ёки судланувчини кечирган бўлиши зарур. Олий суд Пленумининг 2002 йил 25 октябрдаги 27-сонли қарорида ЖК 66¹-моддасида келтирилган жабрланувчи тушунчаси кенгроқ талқин қилинган. Яъни ушбу Пленум қарорининг 2-банди талабларига кўра нафақат жабрланувчи, балки иш бўйича фуқаровий даъвогар қатнашганда у билан ҳам ярашиши лозимлигини назарда тутди. Мазкур ҳолатда баҳсли жиҳатлари ҳам мавжуд.

Жумладан, Пленум Қарорига асосан иш бўйича бир жабрланувчи (фуқаровий даъвогар) ва бир неча гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчилар бўлган тақдирда ҳам қонун жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)нинг улардан айримлари билан ярашувга келиши мумкинлигини эътироф этади. Лекин иш бўйича бир гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва бир неча жабрланувчи бўлган ҳолларда жабрланувчиларнинг бирортасидан тегишли ярашганлиги ҳақида ариза билан мурожаат қилмаган тақдирда ярашув институти қўлланилмайди.

Шунингдек, жиноят содир этган шахс жабрланувчига етказган зарарни қоплаб берганлиги. Айбдор шахс содир этган жинояти натижасида жабрланувчига етказилган моддий ва маънавий зарарларни ярашув институти қўлланилунига қадар тўлиқ ҳажмда қоплаб берган бўлиши лозим. Айбдор томонидан зарарнинг қисман қопланиб, қолганини кейинроқ қоплаб беришини маълум қилиши ярашув институтини қўллашни истисно қилади. Чунки Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 583-моддасига кўра суд ярашувни тасдиқлаганидан сўнг жабрланувчи мазкур иш бўйича иш юритишни қайта тиклаш тўғрисида илтимоснома бериш ҳуқуқидан маҳрум бўлади. Шунингдек, Олий суд Пленумининг юқорида келтирилган қарорида қонун нормаси кенгроқ талқин қилиниб, жабрланувчи зарардан воз кечган тақдирда ҳам ярашувни қўлланилишини назарда тутди.

Жиноят содир этган шахснинг оғир ёки ўта оғир жинояти учун судланганлик ҳолати бўлмаслиги. Қилмишни содир этган шахснинг илгари оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этмаганлиги, шунингдек, оғир ёки ўта оғир жиноятни содир этган бўлсада, судланганлик ҳолати тугалланган ёки қонунда назарда тутилган тартибда суд томонидан олиб ташланган

бўлиши керак. Шахсда оғир ёки ўта оғир жиноятларни содир этганлиги учун судланганлик ҳолати мавжудлиги унга нисбатан ярашув институтини қўллашни истисно қилади.

Юқорида келтирилган шартларнинг барчаси бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлишигина ярашув институтини қўллаш имконини беради. Уларнинг биронтаси мавжуд бўлмаслиги, ярашув институтини қўлланилишига тўсқинлик қилади.

Шунингдек, ярашув институтини жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг бошқа турларидан фарқлаш лозим. Жумладан, ярашув ўзининг мазмуни билан айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилишга ўхшаш бўлиб, умумий белгиларга эга. Лекин ярашувнинг ва қилмишидан амалда пушаймон бўлишдан фарқли равишда жабрланувчи томонидан кечирилишини талаб қилади.

Шунингдек, ярашув институтини қўллашни ЖПКнинг 325-моддасида назарда тутилган ҳолатларда жабрланувчининг аризаси йўқлиги муносабати айблилик масаласини ҳал қилмай туриб, жиноят ишини тугатишдан (ЖПК 84-моддаси 1-қисми 6- бандига асосан) фарқлаш лозим. Ушбу ҳолат жиноят терговга қадар текширув органлари, суриштирув, дастлабки тергов, прокурорга жиноят ҳақида маълумотни қўлга киритганида жабрланувчи ариза билан мурожаат қилишдан бош тортганлик ҳоллардагина, жиноят ишини тугатиш учун, агар жиноят иши қўзғатилмаган бўлса, жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш учун асос бўлади. Амалда жабрланувчининг ариза билан мурожаат қилишдан бош тортганлиги унинг айбдорни кечирганлиги ва айбдорга нисбатан ҳеч қандай даъвоси йўқлигини англатади. Лекин жиноят ишида жабрланувчининг аризаси мавжудлиги жиноят ишини ЖПКнинг 84-моддаси 1-қисми 6-бандига асосан тугатишни истисно қилади. Ярашув институти эса жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, аммо суд маслаҳатхонага киргунига қадар берилса, қўллаш имкони мавжуд. Шунингдек, ярашув институти хусусий-оммавий айблов институтидан қўлланилиши мумкин бўлган жиноят турлари билан ҳам фарқ қилади. Яъни ярашувга тушадиган барча жиноятлар хусусий-оммавий айблов институти доирасига тушмайди ва аксинча. Хусусан, ярашув қўлланилиши мумкин бўлган, лекин хусусий- оммавий айблов институтини қўллаш мумкин бўлмаган жиноятларда назарда тутилган.

Ярашув - жабрланувчининг оддий кечиришини эмас, балки унинг ўз дастлабки талаб ва даъволаридан расман воз кечишини англатади. У жиноят содир этган шахсни жиноий жавобгарликка тортиш илтимосидан воз кечиш (агар ярашув жиноят иши қўзғатилишидан олдин юз берган бўлса) ёки унинг аризасига кўра қўзғатилган жиноят ишини тугатишини сўраб берилган аризадан иборат бўлади.

Шу билан бирга, ярашувга розиликни гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ҳам билдириши керак. Ушбу қоида 2001 йил 29 августда қўшимча киритилган Жиноят-процессуал кодексининг ярашув ҳақидаги ишларнинг юритилиш тартибини белгиловчи мустақил 62-боби кўрсатмаларидан келиб чиқади.

Жиноят-процессуал кодекси 585-моддасининг 5-қисмига мувофиқ, шахсни ярашганлиги сабабли жиноий жавобгарликдан озод қилиш мумкинлигининг асослари ва шартларини аниқлаш учун суд қўйидаги бир қатор масалаларни аниқлаши лозим:

- ярашувнинг ихтиёрийлиги ва мотивлари;
- гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг ўз айбини ихтиёрий равишда тан олганлиги;
- гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ўзи содир этган қилмишнинг оқибатларини англаган-англамаганлиги ва етказилган зарарни бартараф қилиш чораларини кўрган-кўрмаганлиги;
- жабрланувчига (фуқаровий даъвогарга) ёки гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига қандайдир босим кўрсатилган кўрсатилмаганлиги;
- етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ масалалар;
- гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, уларнинг қонуний вакиллари ярашишга рози ёки рози эмасликлари.

Бунда Жиноят-процессуал кодекси 585-моддасининг 4-қисмида белгиланганидек, суд мажлиси давомида ярашувнинг, айбга иқрорликнинг ихтиёрий эмаслиги, зарарни қоплашдан бош тортганлик, шунингдек, содир этилган қилмишда оғирроқ жиноят аломатлари мавжудлиги аниқланса, суд жиноят ишини умумий қоидалар бўйича дастлабки тергов ўтказиш учун прокурорга юбориш мақсадида ажрим чиқариши керак.

Ярашув жабрланувчи (фуқаровий даъвогар ёхуд унинг қонуний вакиллари) аризасида дастлабки терговнинг, шунингдек, суд муҳокамасининг ҳар қандай босқичида, аммо суд маслаҳатхонага киргунича, у жиноят содир этган шахснинг жиноят содир этилганидан кейинги ҳаракатларидан қаноатланганлигини ва унинг жиноий жавобгарликдан озод қилинишига рози эканлигини билдириши керак. Бироқ, юқорида таъкидланганидек, бу ҳол агар Жиноят кодекси 66¹-моддасида назарда тутилган ҳақиқий асослар ва шартлар мажмуи аниқланган бўлса, уларнинг ихтиёрийлиги шарти бажарилса, суднинг жиноий жавобгарликдан бундай озод қилиши учун мажбурий асос эмас. Ихтиёрийликнинг йўқлиги, ҳатто расмий асослар бўлганда ҳам, судга ярашув муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилишни қўллаш ҳуқуқини бермайди.

Ярашув институтини қўллашда шунча талабларнинг қонунчиликда белгиланиши уни қўллашга тўсқинлик қилмайди. Балки, ижтимоий хавфлилик даражаси юқори бўлган жиноятлар ёки жиноят содир этишга мойил бўлган шахсларнинг ярашув институти таъсир доирасига тушиб, жиноий жавобгарликдан қутулиб қолишини олдини олади. Ярашув институти ҳозирги кунда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кенг қўлланилиб келинмоқда.

Ярашув институти шахснинг жамиятда тугтан мавқеини сақлаб қолиш, оиласидаги муҳитига салбий таъсир кўрсатмаслик ва жавобгарликка тортилиши натижасида келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатларнинг олдини олишга хизмат қилади. Агар бунинг акси бўлса, оила муҳитига дарз кетиши, фарзандлар маънавиятига салбий таъсир кўрсатишини тасаввур қилиш қийин эмас. Шу нуқтаи назардан, ярашув институтининг жорий этилиши одамлар, айниқса, қариндошлар, қўни-қўшнилар ўртасида келиб чиқадиган келишмовчиликларни мурсою-мадора йўли билан ҳал этишда муҳим восита бўлмоқда. Бу эса қонунларимиздаги инсонпарварлик ва одиллик тамойиллари устуворлигини яққол намунасидир.

Айтиш жоизки, ярашув институти одил судловни тиклаш нуқтаи назардан муҳим амалий хусусиятга эгаллиги ҳамда халқимизнинг менталитетига тўла-тўқис мос келиши сабабли мазкур институтнинг қўлланилиш доираси мунтазам равишда кенгайиб бормоқда. Бугунги кунга келиб, амалдаги Жиноят кодексининг 66¹-моддасига мувофиқ 61 та жиноят таркиби бўйича ярашув институтини қўллаш имконияти вужудга келди.

Ярашилганлиги муносабати билан жиноят ишини тугатиш институтини амалда қўлланилиши билан боғлиқ муаммолар бўйича турли ҳуқуқшунослар томонидан мунтазам равишда хилма-хил фикрлар билдирилиб келинмоқда. Бу борада олимларнинг фикри турлича бўлиб, уларнинг баъзилари Жиноят кодекси 66¹-моддасида назарда тутилган ярашув институти доирасига тушувчи жиноят таркиблари рўйхатини кенгайтириш лозим деб ҳисобласалар, бошқа гуруҳ олимлар эса, жиноят таркиблари рўйхатини кўрсатиб ўтмасдан, маълум бир гуруҳ жиноятларни (масалан ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни) ярашув институти таъсир доирасига киритиш лозим деб ҳисоблайдилар.

Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институти аксарият хорижий давлатлар қонунчилигида ҳам у ёки бу кўринишда белгиланган. Баъзи давлатлар қонунчилигида ушбу институт тўғридан тўғри ярашув деб аталса, бошқа давлатларда бошқа атамалар билан (медиация, келишув битими тузиш, аризани қайтариб олиш ва бошқалар) қонунчиликка киритилган бўлиб, мазмунига кўра айбдорнинг жабрланувчи билан ярашганлигига кўра жиноий таъқибни тўхтатишни аниқлатади. Айрим давлатларда, хусусан, Россия, Янги Зеландия, Болгарияда бу институт «яраштирувчилик» деб аталса, айрим давлатлар, жумладан, Германия, Руминияда «келишув», АҚШ ва Англияда «тарифларнинг дастлабки терговдаги келишуви» деб номланади. Америка Юристарлар

Уюшмаси маълумотларига қараганда, АҚШда содир этилаётган жиноятларнинг қарийб 90 фоизи судлар томонидан айнан ана шу жараён орқали кўриб чиқилади[3].

Кўпчилик олимлар томонидан эътироф этилишича ХХ асрнинг 70- йилларидан бошлаб ривожланган давлатлар жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигида жабрланувчининг ҳуқуқлари доираси кенгайтирилган.

Англо-саксон ва континентал ҳуқуқ оилалари замонавий қонунчилигида жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш усуллари кенгайтирилиб бориши тенденциясини кузатиш мумкин. Бунда биринчи навбатда жабрланувчига ярашув орқали етказилган зарарни қопланиши назарда тутилади[4].

Айбдорнинг жабрланувчига етказилган зарарни тўлиқ қоплаб, жиноят содир этилишидан олдинги ҳолатни тиклашга қаратилган “қайта тикланган одил судлов”га ривожланган давлатлар қонунчилигида аҳамият қаратилади. Унинг мазмунига кўра жиноят-ҳуқуқий низони ҳал қилиш жабрланувчи ва айбдорнинг ўзига қолдирилади. Фақат ушбу тарафлар жиноятнинг оғирлик даражасини ва етказилган зарарни қоплаш усуллари ҳал қиладилар. Жабрланувчига унга етказилган зарарни қоплаш учун айбдор билан келишиш имкони берилади. Ушбу ҳолат хусусий айблов институтига хос бўлиб, оммавий айбловга оид жиноятлар бўйича ярашувни қўллаш мажбурий эмас, лекин бу жазо тайинлашда албатта эътиборга олинади. Бошқача айтганда, одил судловда қайта тиклашга қаратилган ёндашув бу жинойий жазоланадиган қилмишнинг зарарли оқибатларини норепрессив бартараф этиш ёки жиноятгача бўлган ҳолатни тиклашдир (тўла ёки қисман).

Ярашувни қонунчилигида жорий этиш бўйича хорижий давлатлар тажрибаси турлича бўлиб, бунда амалдаги қонунчилик, менталитет, урф- одатлари ва давлатнинг бошқа ўзига хослигидан келиб чиқиб, турлича ёндашувлар кўришимиз мумкин. В.В.Останина жиноят ҳуқуқида айбдорнинг жабрланувчи билан ярашиши ва жабрланувчига етказилган зарарни қопланиши бўйича давлатларни 3 гуруҳга бўлиб ўрганган[5]:

Биринчи гуруҳ давлатларида ярашув жинойий жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Иккинчи гуруҳ давлатларида эса ярашув жинойий жавобгарлик ёки жинойий жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида ёки жазо тайинлашда инобатга олинadиган ҳолат сифатида кўрилади.

Учинчи гуруҳ давлатларида жиноят қонунининг махсус қисми бобида ёки моддасида жинойий жавобгарлик ёки жазодан озод қилиш асоси сифатида алоҳида кўрсатилган .

Шунингдек, шуни ҳам қад этиш керакки баъзи давлатлар ярашувга асосан жинойий жавобгарликдан озод қилиш асослари жиноят қонунчилигида эмас, жиноят процессуал қонунчилигида белгиланган.

Собиқ иттифоқ давлатлари жиноят қонунчилигини биринчи гуруҳ таркибига киритиш мумкин. Шунингдек, ушбу давлатлар қонунчилигида белгиланган ярашув институти мамлакатимиз қонунчилигида назарда тутилган ярашув институтига ўхшаш жиҳатлари кўп.

Мазкур давлатлар қонунчилигининг умумий жиҳатлари билан бирга ўзаро фарқ қилувчи жиҳатлари ҳам мавжуд. Бунга баъзи давлатларда биринчи марта жиноят содир этган шахс ярашув институти таъсир доирасига тушиши белгиланса, бошқа давлатларда эса муқаддам судланганлигининг аҳамияти йўқлигини мисол сифатида келтириш мумкин. Масалан, Россия Федерацияси, Озарбайжон, Украина, Беларусь ва Туркменистон Республикалари Жиноят кодексларига биринчи марта жиноят содир этган шахсларгина ярашув институти таъсир доирасига тушса, Қозоғистон, Қирғизистон, Арманистон, Латвия, Литва, Эстония ва Молдова Республикалари Жиноят қонунчилигига кўра биринчи марта жиноят содир этганлигининг аҳамияти йўқ.

Шунингдек, ўрганилган давлатларнинг аксариятида жиноятларнинг рўйхатлари берилмасдан, оғирлик даражасига кўра жиноятларнинг маълум бир тоифалари ярашув институти таъсир доирасига киритилган. Бунда ҳар бир давлат ўз қонунчилиги хусусиятидан келиб чиққан. Масалан, Россия Федерацияси ва Тожикистон Республикаси ЖКга кўра унча оғир бўлмаган ва ўртача оғирликдаги жиноятлар (қасдан содир этилиб, 5 йилдан ортиқ

бўлмаган жазо назарда тутилган ва эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган барча жиноятлар) ярашув институти таъсир доирасига киритилган. Озарбайжон Республикаси қонунчилигига кўра ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар (қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилиб, қонунда 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар) ушбу тоифага киритилган. Арманистон Республикаси ЖКга кўра ярашилганлиги муносабати билан унча оғир бўлмаган жиноятлар, яъни қасддан содир этилиб, 2 йилгача ҳамда эҳтиётсизликдан содир этилиб, 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар жиний жавобгарликдан озод қилиниши мумкин. Шунингдек, Қозоғистон Республикаси Жиний кодексига кўра жиний қилмиш, унча оғир бўлмаган ёки ўртача оғирликдаги жиноятларни (қасддан содир этилиб, 5 йилдан ортиқ бўлмаган жазо назарда тутилган ва эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган барча жиноятлар) содир этган шахсларга нисбатан, агар содир этган жиний одам ўлими билан боғлиқ бўлмаса, ярашув қўлланилиши мумкин. Қирғизистон Республикаси ЖКга кўра унча оғир бўлмаган (қонунга кўра 5 йилдан кўп бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган) жиноятлар ярашув институти таъсир доирасига киритилган.

Литва жиний қонунчилигига кўра эса қилмиш эҳтиётсизлик оқибатида жиний, қасддан енгил ва унча оғир бўлмаган жиний содир этган шахслар ярашувга асосан судлар томонидан жиний жавобгарликдан озод қилиниши мумкин.

Латвия ЖКда ярашувга оид қоидалар ЖКнинг 58-моддаси 2-қисмида белгиланган бўлиб, унга кўра агар шахс жиний ҳуқуқбузарлик ёки одамнинг ўлимига олиб келмаган унча жиддий бўлмаган жиний содир этса, жабрланувчи ёки вакили билан келишувга эришиб, жиний жавобгарликдан озод қилиниши мумкин. Бундан ташқари айбдор шахс жиний содир этишидан олдин бир йил ичида қасддан содир этган қилмиши учун ярашувга асосан жиний жавобгарликдан озод қилинмаган бўлиши керак.

Беларусь Республикаси жиний қонунчилигига кўра ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва биринчи марта унча оғир бўлмаган жинийларни содир этган шахсларга нисбатан ярашув қўлланилиши мумкин. (ижтимоий хавфи катта бўлмаган жинийларга қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилиб, 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жинийлар, унча оғир бўлмаган жинийларга эса, қасддан содир этилиб, 6 йилдан ортиқ бўлмаган ва эҳтиётсизликдан содир этилиб, 2 йилдан кўп муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жинийлар қиради).

Туркманистон Республикаси ЖКда ярашув институти таъсир доирасига тушувчи ЖК моддалари рўйхати келтирилган бўлиб, унга кўра фақат 3 та моддада назарда тутилган жинийлар (қасддан баданга енгил шикаст етказиш, эҳтиётсизлик оқибатида қасддан баданга оғир шикаст етказиш ва тухмат қилиш) учун ярашув институтини қўллаш имконияти мавжуд.

Эстонияда ярашув институтининг қўллаш шартлари жиний процессуал қонунчилигида белгиланган. Эстония ЖПКнинг 203¹-моддаси жиний процессини ярашувга асосан тугатиш деб номланиб, унга асосан иккинчи даражали (жазо тариқасида 5 йилдан кўп бўлмаган озодликдан маҳрум қилиш ёки моддий жазо назарда тутилган) жинийлар содир этган шахсларга нисбатан ярашув қўлланилиши мумкин.

Бундан ташқари, ўрганилган давлатлар қонунчилигида содир этилган жинийнинг ярашув институти таъсир доирасига тушишига монелик қилувчи ҳолатлар ҳам белгиланган. Масалан, Қозоғистон Республикаси ЖКга кўра вояга етмаганларга нисбатан жиний дахлсизликка қарши жинийлар содир этилган жинийлар (вояга етмаган шахслар томонидан ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганларга нисбатан содир этилган ҳолатлар бундан мустасно), эҳтиётсизлик оқибатида содир этилиб, одам ўлимига ёхуд икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг ўлимига олиб келган жинийлар, коррупцион жинийлар, террорчилик жинийлари, экстремистик жинийлар, уюшган гуруҳ таркибида содир этилган жинийлар ярашувни қўллашни истисно қилади.

Жабрланувчи билан ярашганлик шarti барча давлатлар қонунчилигида белгиланган.

Етказилган зарарнинг қопланганлиги бўйича турлича ёндашувни кўриш мумкин. Аксарият давлатлар қонунчилигида етказилган зарар қопланганлиги ярашувни зарурий шarti

сифатида белгиланган. Яъни ярашув қўлланилгунига қадар етказилган зарар қопланган бўлиши лозим. Лекин Болтиқбўйи давлатларида ярашув қўлланилгунига қадар айбдор жабрланувчига зарарни қоплаган бўлиши шарт эмас [6].

Ярашув институти қонунчилигимизга жорий этилганидан бери ўтган давр мобайнида ўзининг ижобий жиҳатларини ҳар томонлама кўрсатиб келди. Фуқаролар орасида бағрикенглик, кечиримлилик, инсонпарварлик каби хислатларни тарғиб қилиш билан бирга, жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш, фуқаролар орасида адоват, келишмовчилик каби салбий ҳолатларни олдини олишга ёрдам бериб келди. Ярашув институтини янада такомиллаштириш, унинг қўлланиш доирасини кенгайтириш бугунги кунда давр талаби бўлиб келмоқда. Шу сабабли ҳам Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш Концепциясида ва Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида назарда тутилган.

Ҳозирги вақтдаги билдирилаётган кўпчилик ҳуқуқшунос мутахассисларнинг фикрлари, суд амалиёти таҳлили ҳамда кўпчилик хорижий давлатларнинг қонунчилик амалиёти тажрибасига асосланиб, ярашув институтини қўлланилиши доирасини кенгайтириш учун Жиноят кодекси 66¹-моддасида ярашув таъсир доирасига тушадиган жиноятлар таркибини бирма бир санаб ўтиш йўли билан эмас, балки маълум бир тоифа жиноятларни ушбу институт таъсир доирасига киритиш орқали кўрсатиб ўтиш мумкин [7].

Бу борада ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятларни ярашув институти таъсир доирасига киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман. Ҳозирги кундаги амалдаги жиноят қонунчилигида ҳам ярашув институти таъсир доирасига фақат ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятлар киритилган. Аксарият хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятлар ярашув институти таъсир доирасига киритилганлигини хориж тажрибасида кўрилган эди.

Шу билан биргаликда амалдаги жиноят қонунидаги айбдорнинг содир этган жиноятига иқрорлик даражасини ҳам кўрсатиб ўтишлик ҳам амалиётда келиб чиқадиган тушунмовчиликларни, қонун нормасини ҳар хил шарҳланишини олдини олишга, қонун нормасини бир хилда ижросини таъминлашга ёрдам беради. Бунга айбдорнинг содир этган жиноятига фақат тўлиқ иқрор бўлишинигина эмас, балки қисман иқрор бўлган ҳолатларда ҳам ярашувни қўллашни белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу ҳолатни Олий Суд Пленуми қарорларида акс эттириш мумкин. Чунки бу янги меъёр эмас, балки уни шарҳи ҳисобланади.

Шунингдек, 66¹-моддасида назарда тутилган етказилган зарарни бартараф этишлик жумласи ҳам аниқлаштирилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Зарарни баратараф этишдан ташқари жиноятдан жабрланганлар зарарни баратараф этилишидан воз кечиши ҳолатлари амалиётда мавжуд. Суд амалиёти таҳлили амалиётда турлича ёндашув бўлаётганлигини кўрсатган эди. Олий Суд Пленумининг “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 2002 йил 25 октябрь кундаги 27-сонли Қарорининг 2-қисми 2-хатбошисида жабрланувчи зарардан воз кечганлиги кўрсатиб ўтилганлиги ушбу нормани кенгайтириб талқин этилганлиги сифатида кўришимиз мумкин. Чунки жабрланувчининг зарарни қопланишидан тўлиқ ёки қисман воз кечганлиги зарарни бартараф этилганлигини билдирмайди. Олий Суд Пленуми Қарори норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланмаслигини инобатга олиб, ушбу ҳолатни ЖКда аниқ кўрсатиб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бундан ташқари ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятларни содир этган шахсларни ярашганлиги муносабати билан озод қилишни қонунчиликда уни қўлловчиларга ҳуқуқ эмас, балки мажбурият тарзида мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу сабабли ЖК 66¹-моддаси биринчи қисмини “Ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятларни содир этган шахс агар ўз айбига тўлиқ иқрор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса ёки жабрланувчи зарарни қопланишидан воз кечса, жинойий жавобгарликдан озод қилинадилар” деб кўрсатиш орқали ушбу нормани такомиллаштириш мумкин.

Бундан ташқари унча оғир бўлмаган жиноятларни биринчи марта содир этган шахсларнинг тарафларнинг ярашганлиги муносабати билан жинойий жавобгарликдан озод

қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади. Хусусий айблов билан боғлиқ ушбу турдаги жиноятларда содир этилган ижтимоий ҳавфли қилмишдан жабр кўрган шахсларнинг даввосидан воз кечганлигидан кейин ҳам давлат томонидан жиноий таъқиб остига олиниши тўғри бўлмайди. Бундан ташқари кўпчилик вазиятларда унча оғир бўлмаган жиноятларда айбдор шахс жиноий жавобгарликка тортилганидан сўнг етказилган моддий зарарни қопланишидан манфаатдор бўлмаслиги натижасида зарар қопланмасдан қолиб кетаётганлигини кўришимиз мумкин. Бундай ҳолатларда агар айбдор зарарни қоплаб жиноятдан жабрланганлар билан ярашса уни жиноий жавобгарликдан озод қилиниши ижтимоий ҳавфли қилмиш содир этган шахсни етказилган зарарни қопланишига йўналтиради. Шунингдек бунда шахс зарарни қопласа жиноий жавобгарликдан қутулиб қолиши билан жиноятларнинг кўпайиб кетишини ҳам олдини олиш лозим бўлади. Шу сабабли фақат биринчи марта унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этган шахсларни ярашувга асосан жиноий жавобгарликдан озод қилишни кўрсатиб ўтиш лозим. Амалда судлар томонидан ярашувга барча асослар мавжуд бўлган ҳолатларда жиноят иши тутилмоқда, биронта ярашувни қўллашни рад қилиш ҳолатлари мавжуд эмас. Бундай тажрибани Россия Федерацияси, Украина, Беларусь, Қозоғистон ЖКларида фойдаланилганлигини кўришимиз мумкин [8].

Шу сабабли ЖК 66¹-моддасига ўзгартириш киритиб, иккинчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён қилиш таклиф қилинади: “Унча оғир бўлмаган жиноятларни биринчи марта содир этган шахс, агар у ўз айбига иқрор бўлса, жиноятдан жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса ёки жабрланувчи зарарни қопланишидан воз кечса, жиноий жавобгарликдан озод қилинишлари мумкин”.

Маълумки жиноят қонуни бўйича маълум бир қатлам шахсларга енгиллик бериш орқали инсонпарварлик принципини янада кучайтириш ҳам муҳим аҳамияга эга. Жамиятнинг алоҳида эътиборига муҳтож шахсларига бошқаларга нисбатан имкониятлари камлиги, нисбатан ожизлигини, қилмишининг оқибатларини яхши тушуниб етмасдан жиноят содир этиши мумкинлиги каби ҳолатларни инобатга олиб, уларга оғир жиноятни биринчи марта содир этганларида ҳам жабрланган шахслар билан ярашиб, етказилган зарарни бартараф этганларида ярашувга асосан жиноий жавобгарликдан озод қилиш имкониятини бериш ҳам жиноят қонунининг инсонпарварлигини кучайтиришга ёрдам беради. Бундай тоифа шахсларга аввало вояга етмаган шахсларни киритиш мумкин. Чунки вояга етмаганлар ўзларининг қилмишларининг аҳамиятини тўлиқ тушунмасдан оғир жиноятга қўл уриб қўйиш ҳолатлари мавжуд. Шундай вазиятларда биринчи марта оғир жиноят содир этган вояга етмаганларни жиноий жавобгарликка тортмасдан уларни етказилган зарарни бартараф эттириш орқали тарбиялашга эришиш мумкин. Зеро жазонинг ҳам мақсади ўч олиш, шахсга азоб бериш эмас, балки уни ахлоқини тузатишга қаратилган. Вояга етмаганлардан ташқари ҳомиладор ва 3 ёшгача фарзанди бўлган аёллар, шунингдек, 60 ёшдан ошган шахсларни биринчи марта оғир жиноят содир этганлиги учун ярашувга асосан жиноий жавобгарликдан озод қилиш жиноят қонунининг инсонпарварлигини оширади. Шу каби хорижий давлатлар амалиётида ҳам мавжуд. Жумладан Қозоғистон ЖК 68-моддасини мисол қилиб келтириш мумкин. Юқоридагилардан келиб чиқиб, ЖК 66¹-моддасини қуйидаги мазмундаги қисм билан тўлдириш таклиф этилади. “Вояга етмаганлар, ҳомиладор аёллар, уч ёшгача фарзанди бор аёллар ва пенсия ёшига етган шахслар оғир жиноятни биринчи марта содир этган бўлса ҳамда у ўз айбига иқрор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса ёки жабрланувчи зарарни қопланишидан воз кечсалар, жиноий жавобгарликдан озод қилинишлари мумкин.”

Вояга етмаганларни ярашув асосида жиноий жавобгарликдан озод қилишда баъзи ҳолатларда уларнинг содир этган жиноятининг хусусияти ёки ижтимоий ҳавфлилик даражаси, вояга етмаганнинг турмуш шароити ва тарбияси, содир этган жиноятининг сабаблари, катта ёшдагиларнинг ва бошқа ҳолатларнинг вояга етмаганнинг шахсига таъсиридан келиб чиқиб унга нисбатан тарбиялашга қаратилган мажбурлов чораларини қўллаш ва бошқа унинг тузалишига ёрдам берадиган мажбуриятларни юклашга зарурат туғилиши мумкин. Шундай

вазиятларда судга ярашувни қўллаш вақтида мажбурлов чоралари ёки вояга етмаганга ахлоқан тузалишига ёрдам берадиган мажбуриятларни юклаш ваколатини бериш мақсадга мувофиқ бўлади (ишга ёки ўқишга жойлашиш, муайян даволаниш курслардан (алкоголизм, гиёҳвандлик, токсикоманлик) ўтиш ва вояга етмаганнинг хулқ- атворини ижобий томонга ўзгаритиришга ёрдам берадиган шу каби бошқа ҳаракатларни амалга ошириш). Бу эса ўз навбатида вояга етмаганни ахлоқан тузалишига янада самаралироқ ёрдам берувчи восита бўлиб хизмат қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 66¹-моддасини қуйидаги таҳрирдаги янги қисм билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади: “Вояга етмаган шахсга нисбатан ярашув қўлланилганда унга нисбатан суд томонидан тарбиялашга қаратилган бошқа мажбурлов чоралари қўлланилиши мумкин”.

Лекин шу билан бирга айрим истисноларни ҳам белгилаб қўйиш ҳам мақсадга мувофиқ. Чунки барча ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни ярашув институти таъсир доирасига киритиб қўйиш тўғри бўлмайди. Жумладан, ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятлар тоифасига кирувчи баъзи жиноят ишлари қасддан содир этилиб, инсон ўлими билан боғлиқ ҳолатлар ҳам мавжуд.

Масалан амалдаги ЖК 99-101-моддаларни келтириб ўтиш мумкин. Мазкур тоифа жиноят ишлари ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятлар тоифасига кирсада, лекин қасддан содир этилиб, инсон ўлимига олиб келиши, жабрланувчининг қонуний вакиллари ҳамда айбдор шахслар орасида, шунингдек ушбу жиноят содир этишга суиқасд қилинган ҳолатларда эса жабрланувчи ва айбдор орасида ярашиш имкониятини деярли қолдирмайди. Чунки бунда айбдор шахсни яшаш ҳуқуқидан қасддан маҳрум қилишга интилади. Шу сабабли қасддан инсонни ўлдириш билан боғлиқ ижтимоий ҳавфи катта бўлмаган жиноятларни ярашув институти таъсир доирасидан чиқариш мақсадга мувофиқдир. Бу каби норма Қозоғистон Республикаси ЖКда ҳам белгилаб ўтилган.

Шунингдек, вояга етмаганларнинг ахлоқи ва жинсий дахлсизлигига қарши содир этилган жиноятлар бўйича етказилган жисмоний ва маънавий зарарларни қоплашнинг ҳеч қандай имконияти йўқ. Бундан ташқари ушбу тоифа жиноятларда ярашув институти суиистеъмол қилишга бўлган ҳавф юқори. Шу сабабли ҳам кўпгина давлатлар қонунчилигида ярашув институти бундай ишларга қўлланилмаслиги белгиланган (Қозоғистон, Молдова, Эстония). Шу сабабли ушбу тоифа жиноятларга чеклов ўрнатиш зарур бўлади [9].

Инсон ҳаёти Ўзбекистон Республикаси Конституциясида олий қадрият сифатида белгиланганлиги инсон ҳаётини барча чоралар ҳимоя қилиш заруратини келтириб чиқаради. Шахс эҳтиётсизлик орқали инсон ўлимига олиб келган ҳаракатни аслида оқлаб бўлмасада, лекин ҳар ҳолда шахснинг ҳаракатини субъектив томонини ҳисобга олган ҳолда ярашув институти таъсир доирасига киритиш мумкин деб ҳисоблаш мумкин. Лекин қасддан содир этилиб, инсон ўлимига олиб келган ҳаракатни ҳеч қандай сабаб билан тушунтириб бўлмайди. Шу сабабли қасддан содир этилиб инсон ўлимига олиб келган жиноятларни ярашув институти доирасидан чиқариш лозимдир. Шу сабабли ҳам Қозоғистон ва Эстония каби давлатлар жиноят қонунида шу тоифа жиноятларга ярашувни қўллашга чеклов ўрнатилган.

Уюшган гуруҳ томонидан содир этиладиган жиноятлар ўзининг ижтимоий ҳавфлилиги билан бошқа жиноятлардан алоҳида ажралиб туради. Бундан ташқари уюшган гуруҳ томонидан жабрланувчини ярашувга мажбур қилиш учун тазйиқ ўтказиш ҳавфи катта. Шу сабабли уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноятларга ярашув институти қўлланилмаслигини белгилаш ниҳоятда муҳимдир.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар мансабдор шахслари томонидан одил судловга қарши жиноят содир этилганда жабрланувчига тазйиқ ўтказишда кўплаб имкониятларга эга бўлганлиги сабабли (масалан, хизмат вазифаси юзасидан маълум бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан кўрkitиш, жабрланувчига бошқа шахслар орқали тазйиқ ўтказиш имконияти борлиги ва ҳоказо) ушбу тоифа жиноятларни ҳам ярашувдан истисно қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, суд амалиётини ўрганиш жараёнида баъзи шахслар учун ярашув

институти жавобгарликдан қочиш воситасига айланганлиги кўрилган эди. Тузалиш йўлига кирмайдиган бундай шахслар учун жавобгарликдан қочиш йўлини ёпиш орқали қонунчиликни такомиллаштириш имкони бўлади. Литва жинойят қонуни тажрибаси мисолида бундай ёндашувни кўрилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ЖК 66¹-моддаси охириги қисмини қуйидаги тартибда баён қилиш мақсадга мувофиқ бўлади: “Ярашув вояга етмаганларнинг ахлоқига ва жинсий дахлсизлигига қарши жинойятлар, одам ўлимига олиб келган қасддан содир этилган жинойятлар, уюшган гуруҳ аъзолари томонидан ёки одил судловга қарши мансабдор шахслар томонидан содир этилган жинойятлар ҳамда оғир ва ўта оғир жинойятлари учун судланган шахслар, шунингдек ярашувга асосан жинойий жавобгарликдан озод қилинганидан 4 йил ўтмасдан жинойят содир этган шахслар ярашилганлиги муносабати билан жинойий жавобгарликдан озод қилинмайди.”

Ярашув институти фақатгина жинойий жавобгарликдан озод қилиш институти сифатида эмас, балки жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида кўриш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. ЖКнинг 55-моддасида ярашувни қўлланилганлигини жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланиб қўйилиши бир томондан айбдорларни зарарни қоплашга, жабрланувчи билан ярашишга ундаса, иккинчи томонидан айбдорлар зарарни қоплаб, жабрланувчи билан ярашган вазиятларда албатта инобатга олиниши лозим бўлган ҳолатга айланади. Хориж тажрибасини ўрганишда Озарбайжон, Эстония, Финляндия ва Германия каби давлатлар қонунчилигида ярашув жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланганлиги кўрилган эди.

Шу сабабли ЖК 55-моддаси 1-қисми “а” бандини “айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш, чин кўнгилдан пушаймон бўлиш ёки жинойятни очиш учун фаол ёрдам бериш, шунингдек, жабрланувчи билан ярашганлиги” таҳририда баён қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу билан биргаликда Олий Суд Пленумининг 2002 йил 25 октябрдаги “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Қарорининг 2- қисми 4-бандидаги жабрланувчи билан айни бир вақтнинг ўзида ишда фуқаровий даъвогар ҳам қатнашган ҳолларда ярашув тўғрисида иш юритишни бошлаш учун ҳам жабрланувчи, ҳам фуқаровий даъвогар томонидан тегишли ариза берилган бўлиши шартлиги жинойят ва жинойят- процессуал қонунчилик мазмунига тўғри келмаслиги сабабли ушбу бандни Пленум қароридан чиқариш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу ҳолат гумонланувчи, айбланувчи ва судланувчининг ярашувга бўлган ҳуқуқларини чекламаоқда. Ваҳоланки фуқаровий даъвогар ва айбдор ўртасидаги муносабатлар фуқаролик ҳуқуқидан келиб чиқувчи муносабатлар бўлганлиги сабабли фуқаролик ҳуқуқи қоидаларидан келиб чиқиб ҳал қилиниши мумкин.

Юқорида билдирилган фикрлардан келиб чиқиб, жинойят қонунини такомиллаштириш орқали ярашув институтини қўлланилишини кенгайтиришни янада такомиллаштиришга эришилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ- 5635-сонли Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 17, 2019 No. PF-5635 "On the state program for the implementation of the Strategy of Actions on the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Active Investments and Social Development").
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Суд Пленумининг 2002 йил 25 октябрдаги “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27 сонли Қарори. (Resolution No. 27 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated October 25, 2002 "On

- the judicial practice of conciliation cases").
3. Ярашувчилик институтини такомиллаштириш: назария ва амалиёт: Давра суҳбати материаллари. - Т.: Тошкент давлат юридик институти, 2005. - Б. 194. (Improving the institution of reconciliation: theory and practice: Proceedings of a roundtable discussion. - Т.: Tashkent State Legal Institute, 2005. - P. 194).
 4. Ҳамидуллаев А. А. Ярашув институти: жазолаш судловидан ҳуқуқни тиклаш одил судловига ўтиш механизми. - Т., 2003. - Б. 198. (Hamidullaev A. A. The Institution of Reconciliation: A Mechanism for Transitioning from Punitive Justice to Restorative Justice. - Т., 2003. - P. 198).
 5. Останина В.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: Учебное пособие / Кемеровский госуниверситет. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 131. (Ostanina V.V. Exemption from criminal liability in connection with reconciliation with the victim: Textbook / Kemerovo State University. - Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2004. - P. 131).
 6. Пайзиев Д.Ю. Ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтини кенгайтириш масалалари. Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ахборотномаси. 2017, №3, 19-22 бет. (Payziev D. Yu. Issues of expansion of the institution of release from criminal liability in connection with reconciliation. Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. 2017, No. 3, pp. 19-22).
 7. Садиков С. Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш билан боғлиқ нормаларни такомиллаштириш имкониятлари. "Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини такомиллаштириш масалалари" Республика илмий- амалий конференция материаллари тўплами (10 март 2017 йил). - Т.: ТДЮУ нашриёти, 2017. - 167-169 б. (Sadikov S. Possibilities of improving norms related to exemption from criminal responsibility in connection with reconciliation. "Issues of improving the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan" collection of materials of the republican scientific and practical conference (March 10, 2017). - Т.: TSUL Publishing House, 2017. - p. 167-169).
 8. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. Л.С.Аистова, Д.Ю.Краев. - С.Петербург : С.Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры: РФ, 2013. - С. 132. (Criminal law of foreign countries: textbook. L.S.Aistova, D.Yu.Kraev. - St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) of the Academy of the Prosecutor General's Office: RF, 2013. - P. 132).
 9. Суд-ҳуқуқ ислоҳоти: назарий ва амалиёт мавзусида халқаро илмий- амалий конференция материаллари. -Т., 2001. (Judiciary reform: materials of the international scientific and practical conference on theoretical and practical topics. -Т., 2001).
 10. Otajonov A. A. Legal analysis of signs participation in the crime // Pravo va jizn. – 2019. – №. 1. – С. 60-65.
 11. Toshev O. Experience of using the institution of plea bargain agreement in the legislation of the USA //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1168-1179.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000